

TIBBIY CHIQINDILARNING INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRI

Qobilov E.E.

Sh.Rashidov nomidagi SamDU

Ekologiya va hayot faoliyati xavfsizligi kafedrasini mudiri.

Botirov X.F.

Sh.Rashidov nomidagi SamDU

Ekologiya va hayot faoliyati xavfsizligi kafedrasini professori.

Ashurmahmatov S.I.

Sh.Rashidov nomidagi SamDU

Ekologiya va hayot faoliyati xavfsizligi kafedra magistranti.

CHIQINDI – muammosi bugungi gapi emas, balki u qadimdan boshlab hozirga qadar insoniyatni o'ryga toldirayotgan masalalardan biri hisoblanadi.

Inson zoti va tiriklik olami bor ekan, atrof-muhitga ta'zyiq o'tkazish harakatida bo'laveradi. Bu ayniqsa so'nggi asrimizda yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Shu bois ularni bartaraf etish va zamonaviy usullar yordamida qayta ishlash hamda zaxirasiga chek qo'yish dolzarb muammo hisoblanadi.

Darhaqiqat, mazkur muammoning ko'ndalang qo'yilishi bejis emaz, albatta binobarin Respublikamizda ham unga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan alohida Farmon va qarorlar qabul qilinib Selektro yig'ilishlarda aniq chora-tadbirlar belgilanmoqda.

Shunga ko'ra joriy yil avgust oyida video muloqot tarzida olib borilgan yig'ilishda chiqindi tizimini tartibga solish aholi salomatligini asrab-avaylashda atrof-muhit musaffoligini saqlashda o'ta muhim masala deb qaraldi. Chunki so'nggi uch yilda unga ajratilgan 390 mlrd so'm mablag' va 742 dona texnika, 204 ta poligonlar qayta moderinizatsiya qilinganligi alohida ta'kidlandi. Shu ta'riqa atrof-muhit muhofazasi davlat darajasidagi masalaga aylanib bormoqda [1, 1-3].

Afsuski, shunga qaramay chiqindilar zaxirasini ayniqsa tibbiyot sohasida unga chek qo'yish, ularni qayta ishlash utilizatsiya qilish orqali aholi salomatligini asrash muhim hisoblanadi.

Ayniqsa, o'tgan asrning ikkinchi yarmida chiqindi vositalari keskin ko'paydi, sanoat korxonlari va boshqa tarmoqlar tomonidan zararli birikmalar tibbiyot vositalarini ishlab chiqarish kengaydi. Bu borada tahlillar shuni tasdiqlamoqdaki bir martalik shprintslar, tomchilar, qon qiyish tizimlari, bemorlarni parvarish qilish vositalarida qo'lqop, xalat, choysa, doka va boshqalar keng qo'lanilmoqda. Bundan tashqari yaroqlik muddati o'tgan soxta musodira qilingan dori-darmon vositalari evaziga tibbiy chiqindilar hajmi tobora ortib bormoqdaki nafaqat ekologik, taksik va xavfli hodisalarga ham sabab bo'lmoqda [2, 362-363].

O'zbekiston ham ko'plab rivojlangan mamlakatlar qatoriga yangi ming yillikga qator ijtimoiy-iqtisodiy demografik va ekologik xarakterga ega bo'lgan dunyo miqyosidagi muammolar bilan kirib keldi. Tabiiy resurslardan jadal foydalanish, moddalarning tabiiy aylanish tarkibiga kirmaydigan ishlab chiqarishning foydalanishning mumkin bo'lmagan mahsulotlarning atrof-muhitga tashlash, ekologik jihatdan xavfli bo'lgan biotexnologiyalardan foydalanish energiya manbalaridan va boshqalar inson faoliyati bilan o'rab turuvchi muhitning holati orasidagi muvozanatning buzilishiga olib keldi. Ko'pchilik holatlarda buzilgan muhitda tirik organizmlarning yashash faoliyati bilan ularning adaptasion mexanizmlari imkoniyatlarining mos kelmasligi kuzatilmoqda. Yuqori texnogenli yuklamalar natijasida ta'minlab beruvchi tashqi

muhit tajovuzining ortishi tirik organizmlar genofondining sifatiga albatta o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi, qaysiki tabiiy evolyutsion moslashishning tezligi atrof-muhitning o'zgarish jadalligiga mos kelmaydi va bu esa o'z navbatida tabiatda "Ekologik keskinlik" sindromini chaqiradi [3, 3-4].

Ekologik keskinlik sifatijihatdan yangi xarakterga ega bo'lish bilan birga katastrofik masshtabni egallamoqda. Bunday sharoitlarda organizm bilan muhit orasidagi munosabatlar murakkablashadi va keskinlashadi.

O'tgan asrning 90-yillarida O'zbekiston hududida ko'plab sanoat korxonalarini qurildi. Masalan, Qoravulbozor neftni qayta ishlash, Muborak gaz kondensat zavodi, Navoiy azot o'zeli, Navoiy tog' metallurgiya kombinati, Jizzax akkumulyator zavodi va hokazolar tomonidan tashqi muhitga zaharli sanoat chiqindilari chiqarilmoqda.

Organizmlar yashayotgan muhitning texnogen o'zgarishlari orasida uning sanoat va maishiy chiqindilar bilan ifloslanishi ancha ayanchli asoratlarga olib kelmoqda. Turli tabiatga ega bulgan zaharli moddalar ancha yuqori xavf tug'diradi [4, 1-2 betlar].

Hozirgi vaqtda 2019-yilgi Covid-19 pandemiyasi paytida ularning soni, shubhasiz, bir necha o'n ming tonnaga ko'paygan. Umuman olganda, ular infeksiyaning tarqalishi xavfini keltirib chiqaradi, epidemiologik vaziyatni yomonlashtiradi va atrof-muhitning doimiy ifloslanishiga olib keladi. 1979-yilda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) tibbiy chiqindilarni xavfli deb tasniflagan va ularni qayta ishlash bo'yicha maxsus xizmatlarni yaratish zarurligini ko'rsatgan. 1992-yilda Bazel konventsiyasiga binoan (Shveysariyada) 45 turdagi xavfli chiqindilar ajratildi, ularning ro'yxati klinik chiqindilar tomonidan yig'iladi. O'zbekistonda tibbiy chiqindilarni boshqarish muammolari, shu jumladan yig'ish, saralash, zararsizlantirish, tashish va qayta ishlash tizimi sxemalari va metodikalarini ishlab chiqish bosqichida. Ta'kidlash joizki, faqat 2007-yil 1 yanvar holatiga ko'ra, O'zbekistonda 3406 chiqindilarni yoqish moslamalari mavjud bo'lib, faoliyat ko'rsatayotgan sil kasalxonalaridan faqat ikkitasi Toshkent va Nukusda kuydirish pechlari bilan ta'minlangan. Xuddi shu davrda, ya'ni. 2004-yildan 2007-yilgacha Samarqand viloyatida 335-432 birlik muffle pechlari bilan 101,2 - 119,8 tonna tibbiy chiqindilar olib tashlandi. Hozirgi kunga qadar 6 ta tibbiy shifoxonada (shifoxonadan Samarqandda mavjud 20 ta) tibbiy chiqindilarni ishlab chiqarish va yo'q qilish bo'yicha tahlillar o'tkazilib, ular tibbiy muffle pechlarida 1200⁰ C da yoqib yuborilgan [2, 362-363].

Samarqand viloyatining Jomboy tumani misolida Tibbiyot chiqindilari va aholi salomatli o'rtasida tog'ridan-to'g'ri bog'lanish bo'lib, bu avvalo ularning u yoki bu kasalliklar bilan kasallanishi turlicha darajada ro'y beradi.

Shunday qilib, yuqorida keltirilgan va olingan statistik tahlillar natijasiga asoslangan holda quyidagi xulosalarni qilish mumkin.

1. Jomboy tumani mavzesi misolida ta'kidlash kerakki, aholi o'rtasida tibbiy chiqindilarni tashlandiq holda kelishi munosabati aholi o'rtasida bir qator xastaliklar yuzaga kelishi kuzatilmogda.
2. Tibbiy chiqindilarni ko'mish talablari - ko'mish maydonchalariga kirish chegaralangan bo'lishi (atrofi o'ralgan va kirish imkoni chegaralangan). Maydon atrofi imkoniyat darajasida o'tib bo'lmaydigan devor bilan o'ralgan bo'lishi, maydon chegarasi suv manbasidan kamida 50 metr masofada uzoq joylashgan bo'lishi, maydon oqava suvi quduqlardan past hududda bo'lishi va suv toshqini bo'lishi mumkin bo'lgan hududlarda bo'lmasligi talab etiladi.
3. Tibbiyot muassasalarida ikki turdagi chiqindilar zararli va zararsiz bo'lib 85% zararsiz, ya'ni (qog'oz, qutilar, plastmassali qutilar, maishiy chiqindilar va oziq-ovqat chiqindilari) ular bilan muloqotda bo'lganida kasallik chaqirmaydi. Ularni oddiy yo'l bilan yo'q qilish mumkin. Zararli chiqindilar - qon va u bilan ifloslangan tibbiy asbob-uskunalar, laboratoriya anjomlari, biologik a'zo va chiqindilar, o'tkir va sanchiluvchi tibbiy anjomlar va boshqalar bilan muloqotda bo'lganda yuqumli kasalliklarni keltirib chiqaradi.
4. Kimyoviy va farmasevtik chiqindilar - farmasevtik idishlar, flakonlar, qutilar, vaksinalar, laboratoriya reaktivlari va dezinfeksiya vositalari, kimyoviy va zaxarli moddalar. Tibbiyot xodimlariga kasallik yuqishining oldini olish maqsadida igna shpritsdan xavfsiz usullar bilan ajratiladi. Buning uchun barcha davolash profilaktika muassasalari muolaja xonalari ignani ajratuvchi va ignani kesuvchi maxsus asboblardan ta'minlanishi kerak.

Ayniqsa, o'tgan ikki yilda mintaqada COVID-shifoxonadan chiqqan tibbiyot chiqindilari Zarafshon daryosi atrofiga chiqarishni qat'iyat man etish va aybdor korxonalar mutasaddilarni jarimaga tortish maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "Atrof-muhitni muhofaza qilish va aholi salomatligini saqlash" masalalari. <https://iiv.uz/news/atrof-muhitni-muhofaza-qilish-va-aholi-salomatligini-saqlash-masalalari-muhokama-qilindi> 1-3 betlar.
2. Z.I.Izzatullayev., G'.Dilmurodov. Tibbiy chiqindilar va ularning atrof-muhitga ta'sirini o'rganish (Samarqand shahri misolida). Multidisciplinary Scientific Journal 3 son mart 2022. 362-363 betlar.
3. Harakatdagi buyruqlar va yangi SanPin 0342 – 17 sonli. Samarqand, 2017. 20 bet.
4. Z.Saidmurodova., A.Rajabov. Sanoat korxonalari keltirib chiqarayotgan ekologik xavf va ularning chiqindilaridan oqilona foydalanish istiqbollari. <http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2614>
5. "Coronavirus disease 2019". Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti.
6. <https://www.standart.uz/ru/news/view?id=1018> saytlaridan.